

FIBROBETONLAR VA UNING XOSSALARI

Qodirov D.R.

Assistent, Jizzax politexnika instituti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8072942>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 18-June 2023 yil
Ma'qullandi: 20-June 2023 yil
Nashr qilindi: 23-June 2023 yil

KEY WORDS

Bazalt toshi, bazalt tola, bazalt armatura, fibra beton, sement

ABSTRACT

Ushbu dissertatsiya ishida mahalliy xom-ashyo chiqindilaridan foydalanilgan holda bazalt tola asosidagi fibrobetonlarning optimal tarkibini tanlash va fizik mexanik xossalarning o'zgarishi laboratoriya sharoiti asosida o'rganilgan. Xom ashyo manbai sifatida Jizzax viloyati Forish tumanidagi mineral xom ashyo asosida bazalt tolasini ishlab chiqarish uchun xizmat qilayotgan Osmonsoy konini bazalt tolasini chiqindilaridan foydalanilgan.

Fibrobeton - mayda tolasimon ashyolar qir-qimlari (qipiqlari) beton tarkibiga mikro armatura sifatida kiritiladi. Bunday tolalarga "fibr" deyiladi. Tolalar metal simlaridan (diametri 0,1...0,5 mm, uzunligi 10-50mm va sirti g'adir budirlangan) yoki metalmas ashyolardan olinadigan (bazalt, shisha, kapron, asbest va x.k) xillarga bo'linadi. Bunday betonlarning cho'zilishga va egilishga, shuningdek, yoriqbardoshlikka mustahkamligi yuqori hisoblanadi va asosan yuqqa qobiqli konstruksiyalarni tayyorlashda keng qo'llaniladi.

Betonni armaturalash uchun turli-xil metalli va metallsiz tolasimon materiallar ishlatiladi. Bunday tolalarga "fibr" deyiladi. Metall fibr sifatida diametri 0,1...0,5 mm, uzunligi 10...50 mm qilib qir-qilgan va tashqi yuzasi g'adir-budirlangan ingichka simlar ishlatiladi. Eng unumli fibr bu diametri 0,3 mm va uzunligi 25 mm bo'lgan sim toladir.

Fibr diametri 0,6 mm dan qalinlashsa dispersli armaturalashning beton mustaxkamligi bo'yicha samarasi keskin kamayadi.

Metallsiz tolasimon fibr sifatida shisha tolalari, Bazaltli, asbestli, vollastonitli va x.k. tolalar ishlatiladi. Shisha tolalari diamet-ri bir qancha o'nlab mikrometr va uzunligi 20...40 mm atrofida bo'ladi. Ularning cho'zilishga mustaxkamligi juda yuqoridir, deformatsiya moduli esa sement toshinikidan yuqori. Ammo shisha sementning ishqorli muhitida tez buziladi. SHu sababli shisha tolalarini zanglashdan himoya qilish uchun maxsus bog'lovchilar qo'shiladi yoki boshqa himoya choralari qo'llaniladi. Bunday maqsadlarda glinozemli sement ishlatiladi, turli qo'shilmalar qo'shiladi va betonga polimerlar shimdiriladi.

Fibr tolalari beton bilan mustaxkam birikishi tufayli betonning cho'zilishga mustaxkamligi 20...40 % ortadi, yoriqbardoshligi va chidamliligi, shuningdek, boshqa xossalari sezilarli darajada yaxshilanadi.[1]

Fibrobetonni ustida ish olib borgan olimlar ko'p ulardan Buchkin A.V o'zining "Yupqa Bazalt tola bilan yuqori mustaxkamlangan mayda donali beton" nomli nomzodlik

dissertatsiyasida quyidagi natijalarga erishgan;[6]

- Bazalt tola bilan mayda donali beton qorishmasini tayyorlash texnologiyasi vertikal aralashtirgich bilan yuqori tezlikdagi turbulent qorishtirgichi yordamida ishlab chiqilgan. Aralashmaning tarkibiy qismlarini va aralashtirish usullarini joriy etishning optimal ketma-ketligi sement-qum matritsasi miqdori bo'yicha tolaning yagona va teng taqsimlanishini ta'minlaydi[6].

- Bazalt tolasi turli xil kompozitsiyalari Bazalt fibrobetonning texnologik xususiyatlariga ta'siri ko'rsatilgan. Yuqori sifatli tola taqsimotini olish va yuqori fizik-mexanik ko'rsatkichlariga erishish uchun suv sement nisbati 0.37 dan 0.50 gacha bo'lgan optimal varianti belgilandi. Siqilishdagi mustaxkamligi 72 MPa, Egilishdagi mustaxkamligi 15 MPa bo'ldi.

- Bazalt tolasining o'lchamlari fibrobetonning fizik-mexanik xususiyatlariga ta'siri o'rganildi. O'lchamlari 15mm uzunlikdagi va kundalang kesimi 10-13 mkm bo'lgan va tolaning miqdori bog'lovchi massasining 6.0% miqdorida qo'shiladi. Shuningdek, MV 10-01 modifikatori fibrobetonning fizik-mexanik xususiyatlariga ijobiy ta'sir ko'rsatdi.

- Bazalt tolasi fibrobetonning egilishiga bo'lgan mustaxkamligiga ta'siri o'rganilgan. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki fibrobeton oddiy betonga nisbatan ancha yaxshi egilishga ishlaydi.

- Bazalt tolasi, ayniqsa qotish jarayonini boshlanishida bo'ladigan deformatsiyani kamaytiradi, bu esa muzlash erish jarayonida sodir bo'ladigan betonning ichidagi yuzaga keladigan darzlarni aniqlashga yordam beradi.

- Bazalt tolali fibrobeton past suv o'tkazuvchanligi bilan xarakterlanadi. Suv o'tkazuvchanligi $>W16$. Xloridlar uchun diffuziya o'tkazuvchanlik koeffitsienti $1 \times 10^{-9} \text{ sm}^2/\text{sek}$ bu o'ta mustaxkam betonga to'g'ri keladi.

- Bazalt fibrobetonning narxi oddiy betonning narxidan yuqori lekin fizik-mexanik xossalarni yaxshilash orqali va xizmat qilish muddatini uzaytirish orqali iqtisodiy samaradorlikka erishiladi.

- Bazalt fibrobetonlaridan foydalanish maxsulotning xizmat muddatini 2 barobarga oshirish imkonini beradi.

Qurilish materiallari ilmiy-tadqiqot instituti (Kiev) va Kiev milliy transport universiteti birgalikda olib borgan tadqiqotlar Bazalt tolalar bilan disperslashgan betonning cho'zilishdagi mustaxkamligi o'rganilgan. Tolalar konsentratsiyasi bog'lovchi massasining 1 - 4 % miqdorda qo'shilgan. Natijada fibrobetonning cho'zilishdagi mustaxkamligi nazoratdagi oddiy betonga nisbatan 1.5 barobar yuqori ekanligi aniqlandi.

Fibrobeton namunalari (misol uchun diametri 40 mkm va uzunligi 10mm bo'lgan Bazalt tolasi sement massasiga nisbatan 4% miqdorda qo'shilganda) cho'zilishdagi mustaxkamligi 2 barobar oshgan.

L.A.Urxanova, S.A.Lxasaranov, V.E.Rozina, S.L. Buyantuev, S.P. Bardaxanovlar bazalt tolasini fibrobetonning mustaxkamligiga ta'sirini o'rganishgan bazalt tolasining fibrobetonda ishlatilishi fibrobetonning mustaxkamligini oshishiga yordam beradi: siqilishdagi mustaxkamligini 13 % ga egilishdagi mustaxkamligini - 40% ga oshishiga erishildi. Fibrobeton tarkibiga NK Tarkosil-05 nanokremnezoni qo'shilganidan so'ng fibrobetonning mustaxkamlik ko'rsatkichlari yanada oshdi: siqilishdagi mustaxkamligi - 35 %ga egilishdagi mustaxkamligi 65 % ga oshgan.

Shunday qilib sentrofuga usulida bazalt tola qo'shish orqali yuqori mustaxkamlikdagi fibrobeton olish mumkin.

Kalugin I.G. o'zining dispers armaturalangan bazalt tolali penobeton nomli nomzodlik dissertatsiyasida quyidagi natijalarga erishgan.

1 Bazalt tolasining o'zi xam ingichka tolalardan iborat. U o'z yuzasida mexanik nuqsonlar joylarida kristallanish markazlari yuzaga keladi, ular sementning sferik donalari bilan birgalikda rivojlanadigan kichik olti burchakli plitalar va ignaga o'xshash kristallar shakllanadi.

2 Bazalt tola asosidagi penobetonning (0.2 % sement massasiga nisbatan va 12 mm uzunlikda) cho'zilishga bo'lgan mustaxkamligi 160%ga siqilishga bo'lgan mustaxkamligi 47%ga oshirishga erishildi.

3. Bazalt tola asosidagi penobeton quyidagi fizik-mexanik xossalari aniqlandi:

- Bazalt tola asosidagi penobetonning sovuqbardoshligi 100 sikl ekanligi aniqlandi.

- Bazalt tola asosidagi penobetonning deformatsiyasi 2 barobar kamaydi.

- Turli zichlikdagi bazalt tola asosidagi penobetonning issiqlik o'tkazuvchanligi deyarli o'zgarishsiz qoldi.

- Sement gidratatsiyasi penobetonda bazalt tolasini butunlay egallab butun tizimni mustaxkamlaydigan kristal xosil qiladi.

4. Tanlangan kompozitsiyalarni sinovdan o'tkazish Krosnoyarski shaxridagi ikkita korxonaning texnologik liniyasida amalga oshirildi. Sinov natijasiga ko'ra disperslangan penobeton bloklarini ishlab chiqarish xar qanday texnologiyada amalga oshirish mumkinligi tasdiqlandi

5. Bazalt tola asosida tayyorlangan penobetondan deformatsiyasi yuqori bo'lgan seysmik xududlarda foydalanish mumkin.

Korotkix D.N Bazalt tolali fibrobetonning cho'zilishga qarshiligini o'rgangan u Bazalt tolasini sement massasiga nisbatan 4 % qo'shib fibrobetonning mustaxkamligi 1.9 barobarga oshgan.

Qurilish materiallari ilmiy-tadqiqot instituti (Kiev) va Kiev milliy transport universiteti birgalikda olib borgan tadqiqotlar, Bazalt tolalar bilan disperslashgan betonning cho'zilishdagi mustaxkamligi o'rganilgan. Tolalar konsentratsiyasi bog'lovchi massasining 1 - 4 % miqdorda qo'shilgan. Natijada fibrobetonning cho'zilishdagi mustaxkamligi nazoratdagi oddiy betoonga nisbatan 1.5 barobar yuqori ekanligi aniqlandi.

Fibrobeton namunalari (misol uchun diametri 40mm va uzunligi 10mm bo'lgan Bazalt tolasini sement massasiga nisbatan 4% miqdorda qo'shilganda) cho'zilishdagi mustaxkamligi 2 barobar oshgan.

Bazalt tolalari va plasstifikatorni qorishmaga qo'shish orqali betonning ichki deformatsiyasini kamaytirish, strukturani takomillashtirish, zichlikni oshirish va fibrobetonning siqilishdagi va cho'zilishdagi mustaxkamligini oshirish imkonini beradi.

Rabinikov F.N., Kalashnikova V.I., Pularenko YU.V., Demyanova V.S. lar fibro tolalarni oddiy beton mustaxkamligiga ta'sirini o'rganishgan. Sement matritsalarini strukturasi shakllantirish jarayonida fibro tolalarning roli qotishning dastlabki bosqichida tola va betonning o'zaro ta'sirlanishini o'rganishgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Н.А. Акрамов, Н.Н. Nuritdinov “Beton va temirbeton buyumlari ishlab chiqarish texnologiyasi” darslik Toshkent 2010 yil.
2. 2 E.Q. Qosimov Qurilish materiallaridan laboratoriya ishlari. Toshkent 1974 yil.
3. 3 A.M. Nevell “Beton xususiyati” 5-tom 5-nashr Toshkent. 2011yil.
4. 4 V.P. Shevchenko “Razrabotka texnologii proizvodstva bazaltovogo volokna na osnove mineralnogo сыруа Respubliki Uzbekistan” dissertatsii na soiskanie uchenoy stepeni kandidata texnicheskix nauk Tashkent. 2012g.
5. Талипов, Н., Курбанов, З., & Артыккулов, Д. (2023). ЭФФЕКТИВНЫЕ СУХИЕ СМЕСИ С ПОЛИМЕРНЫМИ ДОБАВКАМИ. Центральноеазиатский журнал образования и инноваций, 2(5), 43-48.
6. Курбанов, З., Эшқулов, Н., & Ортыққулов, Д. (2023). ҚУРУҚ ҚУРИЛИШ ҚОРИШМАЛАРИНИНГ АСОСИЙ ТАРКИБИЙ ҚИСМЛАРИ. Центральноеазиатский журнал образования и инноваций, 2(5), 61-66.
7. Kurbanov, Z., Rasulova, N., & Ortikulov, D. (2023). TECHNOLOGY OF APPLICATION OF GEOSYNTHETIC MATERIAL IN PRODUCTION AND CONSTRUCTION. International Bulletin of Applied Science and Technology, 3(3), 121-126.
8. Ганиев, А. Г., Ўгли, Т. Б., & Курбанов, З. Х. (2021). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУПЕРПЛАТИФИКАТОРА JK-02 ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК БЕТОНА.
9. Khamidulloevich, K. Z., Botirkulovna, R. N., Narzullayeva, K., & Davron, O. (2023). Study of the Mechanical Properties of High Strength Concrete Obtained With the Help of Chemical Additives. AMERICAN JOURNAL OF SCIENCE AND LEARNING FOR DEVELOPMENT, 2(2), 64-68.
10. Kurbanov Z., Parsaeva N. Strong grinding based on local raw materials getting stones //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2022. – Т. 2432. – №. 1. – С. 030104.
11. Курбанов, З. Х. угли Холбоев, СО (2021). Микроарматурализация сухих строительных смесей волластонитом. Science and Education, 2(5), 410-416.
12. Курбанов, З. Х., & Сулайманов, Ж. Ж. (2021). Подготовка зданий к отделке местными материалами из натурального камня. Science and Education, 2(5), 403-409.